

«KAUFLEUTE 2023»

Portfolio in der kaufmännischen Grundbildung – eine Einordnung

Mit der Berufsreform «Kaufleute 2023» wurde das Portfolio eingeführt. Die Autor:innen dieses Beitrags wurden in der Aus- und Weiterbildung an Hochschulen bzw. Berufsfachschulen mit Fragen zur Umsetzung des Portfolios konfrontiert. Basierend auf der Interpretation der Bildungserlasse und Umsetzungsdokumente der OdA, der Rückmeldung von Schulleitungen sowie dem Austausch mit der OdA ist ein «Didaktischer Leitfaden Portfolio» entstanden, der Orientierung und Anregung für den Lernort Schule bietet.

Bei Berufsreformen in der Schweiz wird seit einigen Jahren die berufspädagogische Leitidee der lernortübergreifenden und ganzheitlichen Handlungskompetenzorientierung verfolgt. Sie gründet auch auf den Vorgaben des Staatssekretariates für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Für die praktische Umsetzung dieser Leitidee kann die Organisation der Arbeitswelt (OdA) verschiedene Instrumente festlegen, u. a. das Portfolio. Auch in den Berufsreformen «Kaufleute 2023» und «verkauf 2022» werden wesentliche berufspädagogische Leitideen wie Lernortkooperation, transversale Kompetenzen und lebenslanges Lernen aufgegriffen und gestärkt – und das «Portfolio» eingeführt. Diese Stossrichtung der Reformen wird von den Autor:innen begrüsst. In den Bildungserlassen, Umsetzungsdokumenten und Lernmedien dieser Reformen wird der Begriff Portfolio nicht einheitlich verwendet (z. B. Online-Lern-

dokumentation, persönliches Portfolio, Portfolio), und es werden verschiedene Instrumente mit dem Begriff Portfolio in Verbindung gebracht (z. B. betrieblicher Praxisauftrag, betriebliches Kompetenzraster, schulische Prozessreflexion bzw. Standortbestimmung, Vertiefungsarbeit, Kompetenzprofil). Einerseits lässt dies viel Interpretationsspielraum für die Umsetzung an den Lernorten, andererseits führt dies zu gegenläufigen Verständnissen von Portfolio. In den Dokumenten der Berufsreformen «Kaufleute 2023» und «verkauf 2022» findet sich ein engeres Verständnis von Portfolio (BIKAS & BDS, 2024). Portfolio wird mit der Online-Lerndokumentation am Lernort Betrieb gleichgesetzt und ist dort das zentrale Ausbildungsinstrument (BIKAS & BDS, 2024, S. 4). Die Online-Lerndokumentation soll die berufliche Kompetenzentwicklung des/der Lernenden («Ich als Berufsperson») sichtbar

Das Portfolio ist ein Instrument zur Stärkung der inhaltsbezogenen Lernortkooperation, zur Förderung transversaler Kompetenzen der Lernenden und zur Sensibilisierung für lebenslanges Lernen.

machen und das betriebliche Erfahrungslernen strukturieren und dokumentieren. Elemente dieser Online-Lerndokumentation sind die Begleitinstrumente des Lernorts Betrieb (betriebliche Praxisaufträge, betriebliches Kompetenzraster), zusätzlich können Hilfsmittel aus dem Lernort Schule und Belege für Extrameilen (z. B. Sprachdiplome) abgelegt werden. Die Lernortkooperation hinsichtlich des Portfolios wird arbeitsteilig verstanden: Die Berufsbildner:innen sind für die fachliche Begleitung der Lernenden zuständig, die Berufsschullehrer:innen für die methodische Anleitung und Begleitung. Die Online-Lerndokumentation fliesst in die «Vertiefungsarbeit im allgemeinbildenden Unterricht» (BIKAS & BDS, 2024, S. 5) am Lernort Schule ein. Die Vertiefungsarbeit wiederum soll die persönliche Kompetenzentwicklung aus zwei Perspektiven («Ich als Berufsperson», «Ich als Mitglied der Gesellschaft») und entlang von fünf Aspekten darstellen. Folglich wird mit diesem engeren Verständnis von Portfolio die Perspektive «Ich als Mitglied der Ge-

sellschaft» nicht eingeordnet. Eine grundlegende Allgemeinbildung und die Befähigung zur gesellschaftlichen Teilhabe (Art. 15 Abs. 2 lit. b und c Berufsbildungsgesetz) gehören jedoch zum Bildungsauftrag der Berufsschule. Im «Didaktischen Leitfaden Portfolio» von Nicole Ackermann und Stefan Zehnder wird ein breiteres Verständnis von Portfolio vertreten. Es wurde inspiriert durch zahlreiche Hinweise in den Bildungserlassen und Umsetzungsdokumenten, insbesondere den Themen im «Nationalen Lehrplan Allgemeinbildung» SKKAB, 2021e, der Erfahrungsnote und der Abschlussprüfung für die Allgemeinbildung bzw. im Handlungskompetenzbereich (HKB) a SKKAB, 2021. In diesem Verständnis ist das Portfolio ein Instrument zur Stärkung der inhaltsbezogenen Lernortkooperation, zur Förderung transversaler Kompetenzen der Lernenden und zur Sensibilisierung für lebenslanges Lernen. Die Arbeit am Portfolio soll den Lernenden einen Anstoss geben für gegenwärtiges und zukünftiges Reflektieren, Urteilen und Entscheiden im persönlichen,

Abbildung 1: Portfolio und lebenslanges Lernen

Die Arbeit am Portfolio soll den Lernenden einen Anstoss geben für gegenwärtiges und zukünftiges Reflektieren, Urteilen und Entscheiden im persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Lebensbereich.

beruflichen und gesellschaftlichen Lebensbereich (vgl. Abbildung 1). Die Lernenden werden angeleitet, regelmässig über ihre berufliche Laufbahn und ihre gesellschaftliche Teilhabe nachzudenken.

Im Portfolio sollen die Lernenden ihre Kompetenzentwicklung an den drei Lernorten dokumentieren und reflektieren, dabei werden sie von den Berufsbildungsverantwortlichen begleitet. Die Berufsschullehrer:innen sollen zusätzlich die Lernenden beim Arbeiten am Portfolio methodisch anleiten und begleiten. Hierfür sind für die Kaufleute EFZ im «Nationalen Lehrplan Allgemeinbildung» und im «Nationalen Lehrplan Berufsfachschule» Leistungsziele zu Portfolio im HKB a formuliert (SKKAB, 2021). Im breiteren Verständnis von Portfolio soll der HKB a auch inhaltlich zum Portfolio beitragen, insbesondere für die Perspektive «Ich als Mitglied der Gesellschaft». Die anderen HKB können und sollen zusätzlich zum Portfolio beitragen. In den anderen HKB werden den Lernenden Kompetenzen vermittelt, um zielgerichtet zu dokumentieren

(z. B. Texte verfassen, Videos bearbeiten, Diagramme erstellen), zu reflektieren (z. B. Texte schreiben) und zu präsentieren (z. B. Inhalte recherchieren, strukturieren, übersichtlich darstellen, überzeugend kommunizieren).

- In den anderen HKB werden Portfolio-Artefakte generiert, womit die Lernenden ihren Kompetenzstand und ihre Kompetenzentwicklung umfassend darstellen können (u. a. Perspektive «Ich als Berufsperson»).
- Das Portfolio ist Bestandteil des pädagogisch-didaktischen Konzepts am Lernort Schule und unterstützt beispielsweise das projektorientierte Arbeiten (Projekttag) und das begleitete selbstorganisierte Lernen (BGSOL).

Für eine gelingende Einführung und Umsetzung des Portfolios am Lernort Schule wird ein pädagogisch-didaktisches Konzept empfohlen, welches das Portfolio einschliesst, das den Prozess und die Begriffe definiert sowie Aufgaben beschreibt. Dazu gehören u. a. die

Abbildung 2: Schritte vom Entwicklungsportfolio zum Reflexionsportfolio

Autorin und Autor

Prof. Dr. Nicole Ackermann ist Professorin für Berufspädagogik mit Schwerpunkt Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie forscht und lehrt zu Fachdidaktik auf der Sekundarstufe 2 mit Fokus auf ökonomische, rechtliche und politische Bildung sowie kaufmännische Berufsbildung. Pädagogische Hochschule Zürich, nicole.ackermann@phzh.ch

Stefan Zehnder ist selbstständiger Berater und Projektleiter. Er arbeitet in Mandaten für Lehrbetriebe, üK-Organisationen, pädagogische Hochschulen oder Lehrmittelverlage. 2B Berufe Bildung GmbH stefan.zehnder@2b-berufe-bildung.ch

Schritte vom Entwicklungsportfolio zum Reflexionsportfolio (vgl. Abbildung 2). Am Ende der Berufslehre wird das Portfolio als Abschlussprüfung in der sogenannten Vertiefungsarbeit im HKB a präsentiert, beurteilt und bewertet. Dabei handelt es sich nicht um eine Vertiefungsarbeit zu einem fachlichen Thema. Im Leitfaden wird die Vertiefungsarbeit als Portfolio-Typus Reflexionsportfolio beschrieben. Dieser widerspiegelt die Verdichtung des Entwicklungsportfolios aller Lernorte. Die Präsentation des Portfolios orientiert sich gemäss den Umsetzungsinstrumenten der OdA an den zwei Perspektiven der Kompetenzentwicklung «Ich als Berufsperson» und «Ich als Privatperson und Mitglied der Gesellschaft». Die Lernenden können hier auch ihre Schlussfolgerungen für die Zukunft aufzeigen.

Auch wenn zu Beginn der Umsetzungsarbeiten das Medium, sprich die Heterogenität der Lernplattformen der Ausbildungs- und Prüfungsbranchen sowie der Schulen im Zen-

trum stand, geht der Leitfaden nicht spezifisch darauf ein. Es wird davon ausgegangen, dass der Lernort Schule bei der Anleitung und Begleitung des betrieblichen Entwicklungsportfolios mit einer grossen Vielfalt von Medien konfrontiert wird. Die Anleitung zur Anwendung von Dokumentation, Reflexion und Präsentation ist jedoch nicht von einem Medium abhängig.

Einerseits mögen die wenigen Vorgaben für das Portfolio bedauerlich sein, andererseits bieten die offenen Formulierungen viel Freiheiten für die Schulen in der Umsetzung. Dabei ist den Autor:innen bewusst, dass neben zahlreichen anderen Fragestellungen zur Umsetzung der Reform das Portfolio nicht unbedingt an erster Stelle steht. Mittelfristig bietet aber die Auseinandersetzung mit dem Portfolio vielseitige Möglichkeiten für eine individuelle Begleitung der Lernenden. Der «Didaktische Leitfaden Portfolio» enthält Vorschläge für Begleit- und Beurteilungsinstrumente, Ideen für didaktische Inszenierungen und exemplarische Aufträge, die von den Schulen adaptiert werden können.

Bezugsquelle

Ackermann, N., & Zehnder, S. (2024). Didaktischer Leitfaden Portfolio: Orientierung und Anregung für den Lernort Schule am Beispiel der Berufsreform «Kaufleute 2023». Pädagogische Hochschule Zürich und 2B Berufe Bildung GmbH.
 ↘ <https://doi.org/10.5281/zenodo.8357987>